

De la contienda a la institución: Un método dialéctico para el análisis de las reformas de Estado

Hernández González, Oscar Daniel

El Colegio de Morelos (México)

oscardanielhdez@gmail.com

ORCID ID: [0009-0000-0927-1016](https://orcid.org/0009-0000-0927-1016)

Artículo recibido: 21 febrero 2026

Aprobado para publicación: 15 junio 2026

Resumen

Este artículo propone un enfoque metodológico de tipo dialéctico para analizar en su complejidad las reformas de Estado, para superar el reduccionismo técnico y unidimensional en el estudio de las políticas públicas. El enfoque combina la sociología del poder de Pierre Bourdieu con el análisis centrado en la *polity* (*polity-centered analysis*) de Theda Skocpol. La propuesta, inserta en el llamado institucionalismo histórico, operacionaliza la contienda mediante cuatro subprocesos asociados a: a) la transformación del Estado, b) las identidades de los agentes; c) la influencia política y d) los efectos de retroalimentación (*policy feedback*). Frente a otros enfoques convencionales, la propuesta define el espacio de la reforma como un campo de contienda, donde los agentes, movidos por un interés (*illusio*) y condicionados por su *habitus*, compiten por imponer un *nomos*. Haciendo una clara distinción ontológica entre los conceptos campo educativo y sistema educativo, la aplicabilidad del enfoque es revisada con el análisis de caso de la Reforma del Sistema Educativo en México de 2013.

Palabras clave

Reforma de Estado, campo de contienda, sociología del poder, política educativa, capital simbólico

Abstract

This article proposes a dialectical methodological approach to analyze the complexity of state reforms, aiming to overcome technical and one-dimensional reductionism in the study of public policy. The approach combines Pierre Bourdieu's sociology of power with Theda Skocpol's polity-centered analysis. Rooted in historical institutionalism, this proposal operationalizes the struggle through four subprocesses associated with: a) state transformation; b) the identities of the agents; c) political influence; and d) policy feedback. In contrast to other conventional approaches, this proposal defines the space of reform as a field of struggle, where agents, driven by self-interest (*illusio*) and conditioned by their *habitus*, compete to impose a *nomos*. Making a clear ontological distinction between the concepts of educational field and educational system, the applicability of the approach is reviewed with the case analysis of the 2013 Educational System Reform in Mexico.

Key words

State reform, field of struggle, sociology of power, educational policy, symbolic capital

Resumo

Este artigo propõe uma abordagem metodológica dialética para analisar a complexidade das reformas estatais, visando superar o reducionismo técnico e unidimensional no estudo de políticas públicas. A abordagem combina a sociologia do poder de Pierre Bourdieu com a análise centrada na política de Theda Skocpol. Fundamentada no institucionalismo histórico, esta proposta operacionaliza a luta por meio de quatro subprocessos associados a: a) transformação do Estado; b) identidades dos agentes; c) influência política; e d) retroalimentação das políticas. Em contraste com outras abordagens convencionais, esta proposta define o espaço da reforma como um campo de luta, onde os agentes, movidos pelo interesse próprio (*illusio*) e condicionados por seu *habitus*, competem para impor um *nomos*. Fazendo uma distinção ontológica clara entre os conceitos de campo educacional e sistema educacional, a aplicabilidade da abordagem é revisada com a análise do caso da Reforma do Sistema Educacional de 2013 no México.

Palavras-chave

Reforma do Estado, campo de luta, sociologia do poder, política educacional, capital simbólico

Introducción

En México, los debates en torno a la política educativa y sus reformas suelen centrarse en cuatro ejes principales: el alcance y el cumplimiento de los objetivos, la pertinencia de la política pública, la educación como instrumento de intereses políticos o corporativos, y la resistencia a la imposición de directrices derivadas de ideologías u organismos supranacionales. Si bien estos enfoques ofrecen un entendimiento valioso, resultan predominantemente unidimensionales, lo que conlleva el riesgo de ignorar los elementos políticos y sociales profundamente arraigados en el espacio público. Con el fin de superar este reduccionismo, el presente artículo propone un método dialéctico que integra la sociología del poder de Pierre Bourdieu y el "análisis centrado en la *polity*"¹ (*polity-centered analysis*) de Theda Skocpol.

Desde este enfoque, las reformas de Estado no se analizan como meros ajustes administrativos, sino como la configuración de un campo de contienda (*field of struggle*). El campo se define como un microcosmos social relativamente autónomo, regido por sus propias leyes, en el que los agentes compiten por el monopolio de la manipulación legítima de los bienes en disputa (Bourdieu, 2000b).

Para que este análisis sea integral, se articula el trinomio dialéctico de *campo*, *capital* y *habitus*. El capital (económico, cultural o social) actúa como la "fuerza inscrita en la objetividad de las cosas" que determina la posición y las trayectorias posibles de los agentes. El *habitus* constituye el sistema de disposiciones incorporadas que guía las prácticas de los actores, incluyendo la *illusio*, o "interés profundo" o "interés constitutivo" del campo en cuestión, es estar concernido, tomado por el juego, bajo la creencia de que las apuestas en disputa son vitales para su posición social (Bourdieu, 2000a). Existen dos formas de *illusio*: genéricas y específicos.

Esta estructura relacional se operacionaliza mediante una *polity* estructurada que permite rastrear la configuración institucional del gobierno y del sistema de partidos, la cual condiciona las actividades políticas. Son cuatro procesos clave: 1) la transformación del Estado y de sus organizaciones; 2) la identidad a partir del interés; 3) la influencia política; y 4) las políticas públicas transforman a la política (Skocpol, 1995; Bourdieu, 2000a). Bajo esta lógica, el campo de contienda se convierte en el escenario donde se disputa el *nomos*, es decir, el principio de visión y de división legítima sobre lo que debe ser público.

El artículo se organiza en cuatro apartados. El primero desarrolla el marco teórico-metodológico, integrando las categorías de Bourdieu y Skocpol, para desvelar las estructuras que permiten a los agentes perdurar y adaptarse a las reformas. El segundo apartado aplica este método al caso paradigmático de la Reforma Educativa de 2013 en México. Para ello, se recurre a la información primaria obtenida mediante entrevistas en profundidad a actores clave (legisladores, líderes sindicales y de la sociedad civil) involucrados en la contienda. En adelante, las citas

¹ Nota de los editores: El concepto *polity* no tiene una equivalencia terminológica directa al castellano. Como concepto, *polity* hace referencia al marco político e institucional en el que se organizan y adoptan las decisiones de una sociedad. Incluye aspectos como el modelo de gobierno, las instituciones que conforman el sistema político, los mecanismos electorales y la manera en que se reparte el poder entre los distintos actores. Por ello se ha optado por mantener el concepto original antes que buscar su traducción

referenciadas con el año 2020 corresponden a dichos testimonios, que no se utilizan como evidencia anecdótica, sino como objetivaciones del sentido del juego y de la disputa por el *nomos* pedagógico. El tercer apartado discute la distinción fundamental entre el *campo educativo*, como espacio dinámico de contienda, y el *Sistema Educativo*, como resultado institucionalizado en leyes y reglamentos. Finalmente, se presenta una agenda de investigación que permita escalar el modelo propuesto para analizar la reforma de las políticas de Estado.

El campo de contienda como marco para el análisis del poder

Para superar el reduccionismo en el análisis de las políticas públicas, es crucial definir el espacio de las reformas no solo como un mercado de decisiones o un juego reglado, sino explícitamente como un campo de contienda (*field of struggle*). Siguiendo a Vincent Dubois (2015), una política pública es la objetivación de un estado provisional de las relaciones de fuerza en un campo en el que se disputa la definición legítima de dicha intervención. Para ello, comienzo por la definición de campo, capital y habitus.

Articulación del Trinomio Bourdieuano: Campo, Capital y Habitus

Bourdieu define los campos sociales como “espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento” (Bourdieu, 2000a, p. 109). La dimensión histórica de esta categoría tiene una capacidad dialéctica con el cuarto proceso de la *polity* estructurada (*structured polity*): *las políticas públicas transforman la política* (Skocpol, 1995), ya que todo campo jerarquiza las interrelaciones y constriñe la acción de los agentes inmersos en él. El carácter dinámico de los campos está regido por el tipo de capital, su volumen, los intereses, las estrategias de reproducción y los agentes involucrados. Estos se encuentran distribuidos a lo largo del campo social; en primer lugar, la posición que ocupan está dada por la cantidad de capital que poseen dentro del volumen global de capital; en segundo lugar, la estructura del capital, es decir, el peso específico de ese capital dentro del conjunto global de tipos de capital existentes (Bourdieu, 1986).

Los campos permiten ubicar a los agentes porque constituyen sistemas de posiciones y relaciones entre ellos, definidos por lo que está en juego, por los intereses específicos que los rigen y por la distribución del capital específico (Bourdieu, 2002). Su estructura corresponde al estado de las relaciones de fuerza entre agentes e instituciones orientadas a conservar o transformar ese sistema. A la vez, existe una complicidad básica entre antagonistas respecto de aquello que merece ser objeto de contienda. Estas dimensiones —dinámicas e históricas— le otorgan un estado de contienda permanente, de acumulación de capital, de definición y redefinición de sus límites en relación con los demás campos. El campo social no es un agregado de individuos, sino un sistema de posiciones y relaciones de poder entre instituciones y agentes; su configuración y sus límites están determinados por el estado de las relaciones de fuerza entre los agentes y por la distribución del capital específico en juego.

La conexión fundamental de la dinámica de campos radica en que el capital, al tiempo, es la “fuerza inscrita en la objetividad de las cosas que determina que no todo sea igualmente posible e imposible”, y se presenta en tres formas fundamentales: “capital económico, capital cultural

y capital social” (Bourdieu, 1986), las cuales, en el fondo, son trabajo acumulado. No es posible entender el campo sin el capital, ya que este funciona como principio de diferenciación: el volumen global y la estructura del capital poseído por los agentes determinan sus posibilidades de acción, sus trayectorias y su capacidad de influir en la contienda.

Por lo tanto, la relación entre ambos es estrictamente dialéctica: el campo es el espacio donde el capital se invierte, se acumula y se disputa. Y por su parte, la ausencia o inexistencia de capital implica la no existencia del campo mismo. En esta contienda, los agentes no solo compiten con su propio capital, sino también por el capital que poseen otros agentes con miras a imponer el principio de visión y división legítimo (*nomos*) que determine qué tipo de capital debe valorarse y cómo debe distribuirse la autoridad dentro del sistema. De las tres formas de capital existentes, el capital social es el que interesa en esta investigación para rastrear el *habitus* e *illusio*.

El capital cultural existe en tres formas (Bourdieu, 1986) o estados: 1) interiorizado o incorporado en forma de *habitus* y no es susceptible de transferirse mediante donación, herencia, compraventa o intercambio, y decae y muere con su portador; 2) objetivado o materializado en arte, ciencia, libros, etc.; y 3) institucionalizado en instrumentos duraderos, legalmente garantizados, como títulos o nombramientos, que son intransferibles.

El *habitus* es la historia social hecha cuerpo y permite al agente percibir y reaccionar ante las oportunidades que el volumen de capital le abre en el campo. El *habitus* requiere, además, una energía específica que motive a contender: la *illusio*, entendida como el interés por el juego, la creencia de que “el juego merece ser jugado” (Bourdieu, 1997) y de que las apuestas en disputa son vitales. Más que un cálculo racional, *illusio* forma parte del sistema disposicional del agente; por ello, los actores se entregan a la contienda política con intensidad, ya que su posición en el campo y su capital moldean una sensibilidad que les impide ser indiferentes a los resultados del juego (Bourdieu, 2000).

Esta dialéctica, *illusio*-capital, determina qué es posible para el agente; el *habitus* le otorga el sentido de la práctica para navegar por esas posibilidades, y la *illusio* le proporciona la motivación para invertir su capital en la disputa por el *nomos* del campo. Por ello, antes que describir las reglas, conviene averiguar qué las hace operar sabiendo que “los agentes sociales obedecen una regla sólo en la medida en que su interés por seguirla supera su interés por ignorarla” (Bourdieu & Wacquant, 2005, p. 173). Así, las reformas del Estado son una contienda en el marco del interés general, a partir de las posiciones de los agentes y de sus intereses específicos.

El interés general está ligado a la existencia misma del campo y es reconocido por los agentes involucrados en el juego: “uno ve que, entre gentes que ocupan posiciones opuestas en un campo y que parecen opuestas en todo, radicalmente, hay un acuerdo oculto y tácito sobre el hecho de que vale la pena contender a propósito de las cosas que están en juego en el campo” (Bourdieu, 1997). Un interés específico lo detenta un agente a partir de la posición relativa que posee en el campo; esta posición la determinan la dimensión del volumen de capital y la estructura del capital. Ambos tipos de interés siempre están en disputa; nunca son estáticos.

De acuerdo con Rawolle y Lingard (2008), el análisis de los campos sociales debe considerar los efectos transcampo (*cross-field effects*). En esta investigación, los cuatro procesos de la *polity* estructurada generan efectos transcampo que producen “efectos de bucle” (*looping effects*) que

obligan a los agentes políticos a reaccionar, lo que modifica las identidades y capacidades de los grupos involucrados.

El análisis desde la sociología de Pierre Bourdieu permite desvelar las estructuras y actitudes que permiten a los agentes perdurar en el tiempo y adaptarse a reformas o reestructuraciones. A continuación, presento el análisis centrado en la política pública, el cual, junto con los conceptos de *campo social e interés (illusio)* ya expuestos, posee una capacidad dialéctica para la construcción y la transformación histórica de las estructuras estatales e institucionales, así como para los elementos que disponen y/o constriñen el actuar de los agentes dentro de un campo y nos permite dar cuenta de la contienda que se libra entre el cambio y el *status quo*.

El análisis centrado en la *polity* (*Polity-Centered Analysis*) de Skocpol

Es un encuadre que concibe a la *polity* como el centro de acción en el origen y en las transformaciones de los sistemas de provisión social (*policy*), donde las actividades políticas (*political activities*) están condicionadas por la *polity*, es decir, por la configuración institucional del gobierno y del sistema de partidos políticos. Operacionaliza este análisis a través del estudio de cuatro procesos:

1. *La transformación del Estado*: para dar cuenta del *establishment*, de la transformación del Estado, de sus organizaciones, así como de los partidos políticos mediante los cuales los políticos llevan a cabo iniciativas políticas.
2. *La identidad a partir del interés*: para analizar los efectos de las instituciones y los procedimientos políticos sobre las identidades, los objetivos y las capacidades de los grupos sociales involucrados en la elaboración de políticas sociales.
3. *La influencia política*: el "alineamiento", o su falta, entre las metas y capacidades de los diversos grupos políticamente activos y los puntos de acceso y apalancamiento, históricamente cambiantes, permitidos por las instituciones políticas.
4. *Las políticas públicas transforman la política*: con lo cual podemos rastrear la historia de cómo las políticas sociales establecidas anteriormente dan cuenta de las vigentes, al tiempo que influyen en las posteriores.

La transformación del Estado

Skocpol (1995) sostiene que, al estar asociadas las instituciones de representación social con la toma de decisiones que inciden en la organización del Estado, resulta trascendental entender cómo se entrelazan las disposiciones constitucionales, legislativas y electorales con las disposiciones coercitivas, administrativas, judiciales y de vigilancia. Para reconocer y extraer nuevas hipótesis y significados sobre la formación del Estado, el papel de las organizaciones políticas, sus capacidades, así como los alcances del actuar de los funcionarios públicos en materia de política pública.

Estudiar la formación del Estado y las causas que impulsan las iniciativas de los políticos permite identificar cómo los "reformistas profesionales" se empeñan en lograr el éxito de nuevas políticas sociales para adquirir mayor influencia política. Se reconoce a los agentes políticos como actores habilitados (y constreñidos) en las organizaciones políticas en las que operan.

Identidad a partir del interés

El segundo proceso de análisis permite tomar conciencia de que los “arreglos institucionales del Estado y de los partidos políticos afectan las capacidades de varios grupos para lograr autoconciencia, organizarse y establecer alianzas” (Skocpol, 1995, p. 47). Los partidos políticos son relevantes porque encarnan formas de interpretar la política y forman parte de las “propelas” que impulsan las reformas en el Congreso.

Se trata entonces de explorar cómo influye la combinación de factores políticos y sociales en las identidades sociales y en las capacidades grupales de los agentes involucrados en la construcción de políticas públicas sociales. No con la pretensión de sustituir el “determinismo político” por un “determinismo social”, sino de dar cuenta del peso específico que poseen los agentes a partir de la identidad que representan y de cómo se encuentran constreñidos al formular políticas sociales.

Influencia política

Este proceso parte del supuesto de que “el grado de éxito en el logro de metas políticas depende de las oportunidades relativas que ofrecen las instituciones políticas existentes para el grupo o movimiento en cuestión” (Skocpol, 1995, p. 54). Así, las instituciones gubernamentales influyen no solo en la conciencia política y las orientaciones de diversos grupos sociales, sino también en el conjunto estructural de las instituciones políticas, proveyendo acceso y “apalancamiento” para algunos grupos y alianzas, al tiempo que lo niegan a otros que operan en la misma política pública nacional.

Este proceso es útil para dar cuenta del tipo y la forma en que se utilizan el acceso y el “apalancamiento” por parte de los agentes involucrados en el desarrollo de la reforma educativa. Al tiempo que permite establecer un punto de comparación entre el antes y el después de los agentes, ya sea por nuevos agentes que se incorporan al campo de contienda (en nuestro caso, el campo educativo, según abordaremos) como por aquellos que pierden su centralidad en él o sufren una relocalización.

Las políticas públicas transforman la política

Este proceso busca establecer que las políticas sociales, una vez promulgadas, reestructuran los futuros procesos políticos “así como la política crea políticas, las políticas rehacen la política” (Skocpol, 1995, p. 58). Las políticas públicas provocan dos resultados: por un lado, modifican las capacidades del Estado, transformando las posibilidades administrativas para las iniciativas oficiales en el futuro y, a su vez, afectan los prospectos de implementación de políticas públicas. Por otro lado, las nuevas políticas impactan en las identidades sociales, las metas y las capacidades de los agentes, así como en las contiendas posteriores y en los aliados políticos.

Rastrear estos procesos de retroalimentación es crucial para entender el proceso político de una política (*policy*) y para establecer su “éxito”, en tanto aumentan las capacidades del Estado y pueden promover su futuro desarrollo, especialmente si alientan a grupos y alianzas políticas para defender la continuidad de la política y su expansión. Positiva o negativa, la retroalimentación de las políticas puede “desbordarse” desde una política pública para influir en el destino

de otra propuesta de *polity* que parezca análoga a los ojos de los funcionarios y de los grupos involucrados (*incumbents*).

Tomando como punto de partida la definición de Campo ahora es posible asimilar la coexistencia de fuerzas reformadoras y conservadoras con intereses particulares adquiridos históricamente en la contienda al tiempo que configuran la estructura (*establishment*) materializado en instituciones y procedimientos que velan por el resultado de la contienda al tiempo que evolucionan a la par de las identidades y capacidades de los agentes involucrados (*incumbents*) en la política pública (*policy*) a la vez que encuentran constreñidos por la capacidad de acceso y/o apalancamiento en las instituciones políticas, las organizaciones estatales, las organizaciones partidistas, los procedimientos políticos y las políticas públicas (*policies*) promulgadas previamente.

Aplicación al Caso de la Reforma Educativa de 2013

Se seleccionó el caso de la Reforma Educativa de 2013 por ser paradigmático (Flyvbjerg, 2005) en la construcción y la reforma de políticas de Estado (Guardamagna, 2013). Se analiza cómo agentes con distintos volúmenes de capital y *habitus* específicos —como el Ejecutivo Federal, el SNTE y actores de la sociedad civil— compitieron por definir la rectoría estatal. Analizar este caso demuestra que la reforma fue, en esencia, una reconfiguración política que transformó las identidades y capacidades de los grupos involucrados. Mediante la operacionalización de ciclos (*loops*) de reforma y control, se devela la dinámica de apalancamiento y exclusión que rediseñó el acceso al poder simbólico. Finalmente, la aplicación evidencia la utilidad del método para rastrear la transición de la contienda abierta en el campo a su cristalización en el sistema institucionalizado.

El Campo Educativo Mexicano

En México, el nacimiento del Campo Educativo puede fecharse en 1921, cuando el presidente Álvaro Obregón instituyó el interés general del Estado en educar a una población mayoritariamente analfabeta, con el fin de prevenir una guerra civil, atender el crecimiento demográfico y ofrecer educación a los egresados de la preparatoria. Así fue como la educación pública se convirtió en una prerrogativa del Estado mexicano. Sobre esta directriz existe consenso entre los agentes involucrados (*incumbents*) en el Campo Educativo Mexicano.

En esa época, el interés particular del magisterio era asegurar la estabilidad laboral, que estaba expuesta a los vaivenes de los gobernantes locales. Dado que el interés general estaba consensado, el siguiente paso fue garantizar la colaboración del gremio magisterial lo cual se logró mediante la promulgación de la *Ley del escalafón de las escuelas primarias y de los jardines de niños dependientes de la Secretaría de Educación Pública*. (Poder Ejecutivo, 1930a) y la *Ley de inamovilidad del profesorado dependiente de la Secretaría de Educación Pública* (Poder Ejecutivo, 1930b): con estas leyes se institucionalizaron *la plaza docente de base* y *la promoción docente*.

Consecuentemente, en 1938 se publicó el *Estatuto de Trabajadores al Servicio del Estado* (Poder Ejecutivo, 1938), con lo cual el SNTE acreditó la representación única y mayoritaria del

magisterio ante el Estado mexicano. Así, el Campo Educativo se constituyó con dos agentes preponderantes: el Ejecutivo Federal y la dirigencia nacional del SNTE. El primero concentra el capital para diseñar e implementar las políticas públicas educativas. El segundo posee el capital de la representación del magisterio, de sus derechos laborales y de la puesta en marcha de la educación pública. Y el Sistema Educativo en México es el resultado del interés general, de los agentes, de sus intereses particulares y del capital que poseen en el Campo Educativo en México. La *polity* estructurada (Skocpol, 1995) nos permite rastrear y trazar las contiendas del Campo Educativo en términos de actores e intereses y plantear nuevas interpretaciones e hipótesis sobre la estructura del Sistema Educativo Mexicano.

Son de particular interés las reformas que implican una modificación de la Constitución, ya que conllevan una reinterpretación del interés general del Estado y de la educación, lo que necesariamente afecta los intereses particulares de sus agentes. Desde el momento en que se anuncia la intención de reforma, estos hacen valer el capital que poseen para mantener o mejorar su posición. Algunos pugnarán por el *status quo*; otros, como agentes reformadores, buscarán romper con él y redefinir las posiciones e incluso las fronteras del Campo.

Con lo expuesto hasta aquí, propongo resignificar dos conceptos que, en la literatura sobre la educación en México, se emplean como sinónimos: Campo Educativo de México y Sistema Educativo Mexicano; aunque concomitantes, ambos remiten a dos dimensiones distinguibles. El Campo Educativo es el espacio donde se disputa la política educativa y en el que los agentes hacen valer su posición e invierten capital para incidir en los procesos de reforma. El Sistema Educativo, en cambio, es el resultado materializado de esas contiendas en leyes, reglamentos, instituciones e incluso en los nombramientos de titulares de oficinas de Estado.

La *polity* estructurada en el Campo Educativo Mexicano: La reconfiguración del Estado

El hito con el que dialogan las políticas educativas del siglo XXI es la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en 1992. Las iniciativas en materia educativa seguían un arreglo corporativo (Schmitter, 1989; Morales-Gómez and Torres, 1990; Street, 1992) entre el SNTE, el presidente de la República y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta disposición de agentes nació con la destitución de Carlos Jonguitud Barrios como líder del SNTE y la designación de la maestra Elba Esther Gordillo como su remplazo.

A cambio de esta designación, se firmó el ANMEB, en el que el Sindicato se comprometió a seguir colaborando con el Gobierno Federal, mientras que este otorgó una nueva forma de incentivar al magisterio mediante el programa *Carrera Magisterial*. Un tercer elemento componía este arreglo: el partido oficial al que el Sindicato apoyaba en los procesos electorales, en la defensa del voto (Raphael, 2007; Nuño Mayer, 2020). Hasta 1992, el Campo Educativo se interseca con el campo político (Fig. 1), espacio en el que se establecían y redefinían los términos de la relación entre el Estado y el magisterio, mientras que en la burocracia del Sistema Educativo se retribuían los favores electorales del magisterio.

Fig 1. Interacción de los agentes del Campo Educativo 1992-2000.

Fuente: Elaboración propia.

El entramado institucional corporativo permitió salvaguardar el interés general del Campo Educativo y establecer mecanismos para dirimir los intereses particulares de los agentes. A través del PRI se construía la carrera política del magisterio, mientras que el ANMEB otorgaba incentivos para sostener su participación en la política educativa de expansión y modernización. En este momento histórico, los Estados de la República incursionaron en la dimensión burocrática, mientras que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo hizo en la política.

En el año 2000, con la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, los agentes del Campo Educativo establecieron nuevas formas de interlocución y redefinieron los términos de su interacción con los representantes del Estado. Contrario a lo que se pudo pensar en ese momento, el acuerdo corporativo se reeditó, manteniendo a la líder sindical y la participación del magisterio en el Campo Político. A diferencia de los sexenios priistas, la retroalimentación se dio directamente a través de la figura del presidente de la República y prescindió de la interlocución con el partido político.

Ante la ausencia de un espacio en el que se dirimieran las diferencias y los conflictos entre los agentes del magisterio y del gobierno, que el PRI garantizaba, la dirigencia del SNTE entabló una relación directa entre el representante del Estado, el presidente de la República, y el Sindicato. Así, el magisterio, como capital político, se sustrajo al partido oficial y quedó en el uso mayoritario de la dirigencia nacional del SNTE, con capacidad para disponer de él e invertirlo en el ámbito político. El ejemplo paradigmático ocurrió en las elecciones de 2006.

En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la relación con el SNTE pasó de lo político a lo educativo (Calderón, 2020), lo que redefinió la interlocución entre el magisterio y el Estado. Esto fue posible porque la líder sindical del SNTE fue expulsada del PRI, lo que le permitió convertir el capital magisterial en capital político. Así, en la elección presidencial del 2 de julio

de 2000, la maestra Elba Esther desempeñó funciones de operadora política junto a gobernadores de los estados (PEJEgap, 2006) a favor del candidato del PAN. En retribución, colocó a personas cercanas en puestos de la administración federal ajenos al ámbito educativo, como en el ISSSTE y en la Lotería Nacional (LN).

La diversificación de la influencia de la dirigencia nacional del SNTE en el campo político-electoral, su posición predominante en el Campo Educativo y la conciencia de su posición indispensable la motivaron a impulsar la creación del Partido Nueva Alianza (Micha and Gordillo, 2013) para competir por espacios de representación dentro del Estado y defender los intereses del magisterio sin intermediarios, o al menos los de la dirigencia del Sindicato. En 2012 llegó a la presidencia de la República Enrique Peña Nieto, quien modificó los términos de la relación Estado-Sindicato con el respaldo del *Pacto por México*.

Identidades en Contienda: La crisis de legitimidad del SNTE y la emergencia de nuevos actores

El año de 1992 representa un punto de inflexión en la representación de las identidades políticas en el Poder Legislativo, espacio donde se contraponen y se construyen las políticas de Estado. La representación de la oposición política dio origen al fenómeno de los “gobiernos divididos” (Lujambio, 2004; Casar, 2013), situación que se mantuvo hasta 2024. Frente a esta realidad, representantes del PRD y el PAN propusieron al titular del Ejecutivo el *Pacto por México* como un mecanismo de cooperación y corresponsabilidad para construir acuerdos en torno a once políticas de Estado (Gobierno de México, 2014). El hecho de que partidos de corrientes políticas opositoras firmaran un acuerdo socialmente representó que sus preferencias electorales disminuyeran, principalmente a consecuencia de la centralización de la comunicación pública y de la presentación de los logros del Pacto como un logro exclusivo del presidente Peña Nieto.

En este contexto, se agregan tres elementos coyunturales que afectaron la aceptación social de los agentes políticos en el Campo Educativo y provocaron escepticismo respecto de su actuar. En primer lugar, la imagen deteriorada de los partidos políticos tras las elecciones presidenciales. En segundo lugar, el documental *De panzazo* (Loret, 2012) disminuyó la influencia social del SNTE en el proceso político de la reforma educativa. En tercer lugar, los magros resultados electorales del Partido Nueva Alianza impidieron que el SNTE se apalancara en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

En este punto, al combinar el análisis de la construcción histórica de la formación del Estado y la posición de los agentes, las instituciones y las identidades políticas dentro del Campo Educativo, se abrió la oportunidad de llevar a cabo la reforma educativa (fig. 2) y se obtuvieron dos grandes hallazgos: 1) la creación de un *loop reformador* y 2) de un *loop de control*.

Fig 2. Interacción de agentes del Campo Educativo a partir de la reforma educativa 2013.

Fuente: Elaboración propia.

La reconstrucción de los ciclos de reforma y control que se presenta a continuación se sustenta en el análisis de documentos oficiales y, fundamentalmente, en la trazabilidad de los testimonios de los agentes protagonistas. Las entrevistas realizadas en 2020 a figuras² como Marco Adame, David Calderón, Aurelio Nuño, Juan Carlos Romero Hicks, Raymundo Valdivia y Jesús Zambrano permiten desvelar las estrategias de apalancamiento y la jerarquía de intereses que no siempre son visibles en el registro legislativo formal. Es el caso de lo que denominé el *loop reformador*, el cual es la convergencia de instituciones, procedimientos políticos, identidades objetivos y capacidades de los agentes en el Campo Educativo:

1. **El Pacto por México y los intereses particulares:** la Reforma Educativa de 2013 no puede entenderse de forma aislada, sino como un instrumento de viabilidad política del Pacto por México. En la jerarquía de intereses de la coalición, mientras que la prioridad del Ejecutivo se centraba en la Reforma Energética y la de la oposición, en la Electoral, la educativa sirvió como primera prueba de fuego del acuerdo. Este carácter experimental se confirma en la opinión de actores centrales del proceso; en las entrevistas realizadas para esta investigación, tanto Nuño Mayer (2020) como Zambrano Grijalba (2020) coinciden en que la reforma sirvió para medir la capacidad de respuesta de las instituciones. Asimismo, la adopción de la propuesta “Ahora es Cuando” de Mexicanos Primero A.C. evidencia la porosidad del campo frente a agentes externos, un aspecto que Romero Hicks (2020) y Calderón Martín del Campo (2020) destacan al

² El orden en que se mencionan los entrevistados es meramente alfabético por apellido.

señalar que esta agenda técnica facilitó el consenso inicial entre fuerzas políticas antagónicas.

2. **Las dirigencias nacionales de los partidos firmantes del Pacto por México:** los testimonios recogidos de los actores políticos de los partidos PAN (Adame Castillo, 2020; Romero Hicks, 2020) y PRD (Zambrano Grijalba, 2020) reconocieron “la necesidad de negociar, ante el cambio de gobierno”, ya sea por iniciativa propia como un camino de sobrevivencia política o como estrategia de gobernanza (Nuño Mayer, 2020).
3. **La capacidad operativa de los integrantes del Pacto por México para construir acuerdos y la vida interna de los partidos políticos:** La información primaria obtenida permite identificar que el éxito del Pacto por México dependió de la resolución de conflictos internos. En el PRI, se impuso la disciplina institucional frente a la propuesta del Ejecutivo (Nuño Mayer, 2020). En el PRD, según relataron los entrevistados, la reforma catalizó la ruptura definitiva entre la dirigencia y el ala que posteriormente fundaría MORENA (Zambrano Grijalba, 2020). Finalmente, el PAN utilizó el acuerdo como una plataforma de diferenciación política frente a la gestión anterior y la estrategia de seguridad del sexenio previo (Adame Castillo, 2020; Romero Hicks, 2020). Cada uno de estos escenarios, documentados mediante la investigación de campo, permitió generar las sinergias operativas del Pacto”.
4. **El SNTE en el campo político-electoral:** La investigación de campo documenta cómo el SNTE diversificó su influencia mediante el apoyo a múltiples candidaturas y la creación del PANAL (Raphael, 2007; Pérez Ruiz y Sánchez Díaz, 2013). Este activismo, respaldado por la dirigencia sindical (Secretaría de Gobernación, 2012), modificó los términos de intercambio con las fuerzas políticas. Según se desprende de las entrevistas realizadas en 2020, la prioridad del Sindicato se desplazó de la representación sindical a la operación política de alto nivel. Este hallazgo, validado por los testimonios de actores clave, explica por qué la interlocución previa a la reforma de 2013 fue predominantemente política, lo que relegó a un segundo plano la agenda educativa.

Así, el SNTE, al inicio del nuevo sexenio, carecía de compromisos sindicales que reclamar al nuevo gobierno (Cano y Aguirre, 2008; Raphael, 2007; Rodríguez, 2015). La interlocución con el equipo de transición del presidente Peña Nieto era mínima debido a la elaboración del Pacto por México. En donde encontró apoyo fue en las bancadas del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano (Diario de los Debates, 2013).

1. **Los resultados electorales del PANAL en 2012:** la representación en el Poder Legislativo pasó del 44% (2006) al 17% (2012) en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (Martínez Bordón, Navarro Arredondo y Coordinadores, 2018). Esto significó una menor capacidad de apalancamiento del Sindicato dentro del Poder Legislativo, al no contar con representación en la Comisión de Educación del Senado de la República y con solo una diputada en la Cámara de Diputados: Dora Ma. Guadalupe Talamante Lemas. Aunado a esto, el nombramiento de Emilio Chuayffet como titular de la SEP cerró el canal de interlocución interinstitucional a través de la propia institución.

2. ***La iniciativa de Mexicanos Primero, A. C., supo aprovechar los tiempos político-electorales para situarse en el centro de la discusión.*** Sobre el impacto del documental *De Panzazo*, este funcionó como un mecanismo de legitimación que facilitó su ingreso en la esfera de toma de decisiones. Como se confirmó en la entrevista realizada a Calderón Martín del Campo (2020), este posicionamiento le valió una invitación directa para colaborar con el equipo de transición del Ejecutivo electo. No obstante, al analizar la trazabilidad de sus demandas, se observa que la reforma fue selectiva: de las metas planteadas en su documento 'Ahora es Cuando' (2012), el Estado solo incorporó la recuperación de la rectoría educativa como eje central de la disputa por el *nomos*.

Este listado de seis elementos ponen en la mesa la complejidad de la construcción de cualquier reforma educativa y los limitados alcances explicativos de prenociones deterministas sobre el actuar de los agentes del Campo Educativos: 1) los partidos políticos y su vida interna no alcanza a ser explicada por la visión determinista de la existencia de coaliciones sencillas de construir a partir de intereses ocultos 2) el omnipotente liderazgo del líder de bancada y el ciego actuar de las bancadas frente a él para “operar como bloque” 3) el SNTE, su incursión en el campo político y el control perpetuo de la educación en México por parte de la líder vitalicia y 4) la iniciativa de actores de la sociedad civil impulsados por intereses supranacionales y la implantación de políticas de origen exógeno sin cambios.

Mecanismos de acceso y apalancamiento: El aislamiento político del sindicato

Adicionalmente, el *loop reformador* incluyó el *loop de control* (fig. 2), que dejó de lado la influencia del SNTE en el proceso de construcción y aprobación de la reforma educativa y redefinió la relación Estado-magisterio. La iniciativa de decreto consistía en reformar el artículo 3.º en sus fracciones III, VII, VIII y IX. Así como el artículo 73 en su fracción XXV (Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, 2012). La iniciativa de reforma del artículo 3º fracción III, relativa a los criterios que orientan la educación planteaba que:

1. Es facultad del Ejecutivo Federal determinar los planes y programas de estudio de la educación que ofrece el Estado, considerando la opinión de los involucrados en el proceso educativo.
2. Se implementa el concurso de oposición como mecanismo de acceso al servicio docente, mientras que los ingresos y las promociones permanecen como prerrogativa del Estado.
3. Se crea el Servicio Profesional Docente y se le faculta para establecer los criterios de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.
4. Se incluye en el texto constitucional la figura de la consulta respecto de los planes y programas de estudio.

El punto crítico de esta reforma fue la modificación de la fracción VII del artículo 3º, que transformó radicalmente la relación del Estado con el magisterio, al reubicar la labor docente en el apartado A) del artículo 123 constitucional, en lugar del apartado B) vigente. Es decir, se catalogó al magisterio en el apartado de “obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y,

de manera general, todo contrato de trabajo” (Cámara de Diputados, 2012), cuando desde 1930 se consideraba trabajador de los Poderes de la Unión. Esto, con sus implicaciones en la creación de un nuevo esquema de ingreso, promoción y reconocimiento del magisterio mediante la Comisión Nacional SEP-SNTE y sus homólogas a nivel subnacional, es decir, se creaba un nuevo escalafón.

Adicionalmente, reformar la fracción VIII del artículo 3° facultó al Poder Legislativo para unificar y coordinar la educación en México y establecer aportaciones económicas para el servicio educativo, así como sanciones en caso de incumplimiento, con el objetivo de “asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua” (Cámara de Diputados, 2012). Finalmente, la modificación de la fracción IX otorgó autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y lo facultó para realizar mediciones, expedir lineamientos de evaluación, emitir directrices para mejorar la calidad de la educación y establecer que una Junta de Gobierno regiría el Instituto y determinaría su conformación.

La reforma educativa de 2013 consistió en una reestructuración de las relaciones de poder. Los agentes reformadores concibieron que el capital del SNTE se sustentaba en el control del desarrollo profesional docente, un recurso que se intercambiaba a través del PANAL en el Campo Político. La recuperación de la Rectoría del Estado consistió en reducir dicho control sobre la plaza de base, un proceso documentado por la literatura especializada (Guevara Niebla, 2016; Granados Roldán, 2018) y ratificado por los testimonios de los protagonistas recabados en esta investigación. A través del Servicio Profesional Docente y de la evaluación, se desplazó la influencia sindical de la dimensión política hacia la burocrática, en la que el nuevo diseño institucional atenuó su capacidad de mediación.

Retroalimentación de la Política: la nueva centralización de la educación

Ahora que reconocemos el Campo Educativo, la posición de los agentes en este, así como su acceso o la falta de él en el proceso de construcción de la política educativa, adquiere un nuevo significado: los intereses y argumentos vertidos en el debate sobre la iniciativa de reforma educativa en el pleno del Poder Legislativo, en el que un total de cincuenta y cinco legisladores intervinieron en contra. Analizar esta discusión permite conectar la forma del Estado presente con la posibilidad del futuro al examinar los argumentos esgrimidos, los intereses particulares en contienda, el apalancamiento de los agentes del Campo Educativo y visibilizar cómo las políticas vigentes están en contienda por lo que son y por lo que pueden ser.

Los principales argumentos en contra (Cámara de Diputados, 2012) de la reforma fueron:

1. Desconocer y desechar la iniciativa de reforma debido a vicios en el procedimiento legislativo, así como por su contenido, la premura en su discusión y puesta a votación ya que fue poco el tiempo otorgado a los legisladores para su análisis, estudio y recepción de propuestas de modificación.;
2. La defensa de los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, que se veían afectados al pasar el apartado B al A, establecido en el artículo 123 de la Constitución Política, con lo cual se modificaban el tipo y los términos de la relación entre el Estado y el magisterio.

3. Señalaban prácticas autoritarias para aprobar el dictamen; principalmente, se acusaba el carácter *fast track* y el “mayoriteo” por parte de las bancadas de los partidos que integraban el *Pacto por México*,
4. Finalmente, la nueva centralización de la educación.

Durante toda la discusión y el debate sobre la iniciativa de reforma, solo se aludió al interés superior de la niñez³ en dos ocasiones (Diario de los Debates, 2013). Es importante destacar que solo durante 10 minutos se consideró el interés superior de la niñez dentro de las 5.58 h posibles que duró el debate de la reforma educativa de 2013 (Gráfico 1), que estuvo a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampredo (PRD) y del diputado José Angelino Caamal Mena (Partido Nueva Alianza), integrante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Gráfico 1: Proporción de las intervenciones en el debate sobre la reforma educativa de 2013.

Elaboración propia, con información del Diario de los Debates de la sesión del 19 de diciembre de 2012.

³ “El interés superior del niño es un principio de rango constitucional previsto en el artículo 4 constitucional, que demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010)

De la Contienda a la Institución: Resultados e Implicaciones Metodológicas

Los resultados de esta investigación se agrupan en tres ejes fundamentales: 1) la distinción ontológica entre el espacio de contienda y su resultado; 2) la naturaleza política de las reformas de Estado; y 3) el papel de las tecnologías de legitimación.

Distinción Ontológica: Campo Educativo versus Sistema Educativo

Desde la óptica de Bourdieu, el Campo Educativo es el espacio social de juego, un microcosmos relativamente autónomo en el que los agentes (profesionales) compiten por el monopolio de la manipulación legítima de los bienes educativos (Bourdieu, 2000b, p. 10). Es un campo de contiendas destinado a conservar o transformar el sistema de fuerzas existente, cuya apuesta es la imposición del *nomos*, o principio de visión y de división del mundo social (Bourdieu, 2000b, p. 15). El Sistema Educativo, en cambio, es el resultado materializado e institucionalizado de esas contiendas. Mientras el campo es dinámico y fluido, el sistema representa el estado provisional de las relaciones de fuerza cristalizado en leyes, reglamentos, burocracias y nombramientos oficiales.

Esta distinción permite identificar que lo que a menudo se percibe como una crisis del "sistema" es, en realidad, una reconfiguración de las fuerzas en el "campo". Como señala Dubois (2015), la política pública es la objetivación de un equilibrio de poder provisional; una vez promulgada, esta "rehace" la política futura al modificar las capacidades del Estado y las identidades de los grupos.

La Reforma Educativa como Reforma Política

A partir de la evidencia presentada, se sostiene la hipótesis de que las reformas educativas "de gran calado" son, en esencia, reformas políticas (*political reforms*) en el Campo Educativo. Esta tesis se sustenta en tres hallazgos empíricos derivados del caso 2013:

- I. Modificación del diseño del poder (*establishment*): la reforma alteró la estructura de toma de decisiones al desplazar la relación bilateral histórica entre el Ejecutivo y la dirigencia sindical.
- II. Reposicionamiento de agentes: la autonomía del INEE, la entrada de actores de la sociedad civil, como Mexicanos Primero, y la pérdida de la representación magisterial en el Legislativo a través del PANAL redefinieron las fronteras del campo e introdujeron nuevas formas de capital simbólico y de capital experto.
- III. Reconfiguración de identidades y capacidades: Al sustituir "Carrera Magisterial" por "Servicio Profesional Docente", el Estado fracturó el capital de mediación del sindicato, obligando a los agentes a desarrollar nuevos *habitus* ante procesos de evaluación tanto individuales como centralizados.

Tecnologías de poder y efectos de bucle (*looping effects*)

Finalmente, el método de análisis permite observar el uso de tecnologías de poder para generar legitimidad (Dubois, 2015, p.208). La reforma de 2013 utilizó la mediatización como una estrategia transcampo, en la que el campo periodístico impuso temas que luego fueron adoptados por los políticos para enmarcar el debate (Rawolle and Lingard, 2008, p.733).

Siguiendo a Hacking, se identificaron efectos de bucle derivados de las prácticas de "nombrar y categorizar" (Rawolle y Lingard, 2008). Al definir el problema educativo en el marco de la "calidad" y la "rectoría", los agentes reformadores crearon una nueva clasificación de los docentes (evaluados vs. no evaluados), lo que, a su vez, transformó la autoconciencia y las posibilidades de alianza de los grupos sociales (Rawolle y Lingard, 2008). La reforma funcionó como una "máquina de legitimidad" que, mediante consultas y procedimientos parlamentarios, convirtió una visión particular del mundo en una norma estatal universal (Dubois, 2015).

Escalabilidad y Prospectiva del Modelo Dialéctico

Este modelo dialéctico permite superar el reduccionismo causal y unidimensional en el estudio de las políticas de Estado. El análisis del caso de la Reforma Educativa de 2013 muestra que la política pública constituye un campo de contienda dinámico en el que agentes con distintos volúmenes de capital compiten por imponer un *nomos*, es decir, un principio legítimo de visión y división sobre lo público. En este sentido, las reformas de Estado no deben entenderse como procesos técnicos lineales ni como meros ajustes administrativos, sino como la objetivación provisional de relaciones de fuerza en un campo de contienda específico.

Hacia adelante, este modelo ofrece una ruta analítica para estudiar los cambios futuros. Partiendo de la premisa de que las políticas (*policy*) redefinen la política (*politics*), la reforma de 2013 no concluyó con su promulgación, sino que generó condiciones de posibilidad y resistencias para disputas posteriores. Los cambios recientes en la política educativa mexicana (2018 y 2024) no constituyen fenómenos aislados, sino respuestas con raíces estructurales en configuraciones heredadas de procesos previos.

La utilidad de este esquema radica en su escalabilidad. Al concebir al Estado como un metacampo capaz de regular las relaciones entre diversos campos sociales y el acceso a los recursos públicos, el método puede aplicarse al análisis de otras reformas constitucionales en México, como la energética, la hacendaria o la judicial, mediante el rastreo de los efectos transcampo y de las contiendas por la legitimidad simbólica. Con ello, es posible desvelar las estructuras de dominación que subyacen a la retórica del interés general y dotar al análisis sociológico de la realidad política de una fuerza crítica. ➤

Referencias/References

- Adame Castillo, Marco A. (2020). "Pacto por México", entrevista realizada el 12 de mayo de 2020.
- Bourdieu, Pierre (1986). "The forms of capital", en J. Richardson (coord.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, Nueva York: Greenwood, pp. 241-258.
- Bourdieu, Pierre (2000a). *Cosas dichas*, Buenos Aires: Editorial Gedisa.
- Bourdieu, Pierre (2000b). *Sobre el campo político*, Lyon: Presses Universitaires de Lyon
- Bourdieu, Pierre (2002). "Estrategias de reproducción y modos de dominación", *Colección Pedagógica Universitaria (México)*, vol. 1, núm. 37-38, pp. 1-21.
- Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc (1992). *Una invitación a la sociología reflexiva*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Calderón, Felipe (2020). "Felipe Calderón habla sobre las decisiones de su gobierno - Es la hora de opinar", YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=aTy-lFX2nz9o> (fecha de consulta: 15 de enero de 2026).
- Calderón Martín del Campo, David E. (2020). "Mexicanos Primero y la Reforma Educativa 2013", entrevista realizada el 10 de julio de 2020.
- Cano, Arturo y Aguirre, Alberto (2008). *Doña Perpetua. El poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo*, Ciudad de México: Debolsillo.
- Casar, María A. (2013). "Quince años de gobiernos sin mayoría en el Congreso mexicano", *Política y gobierno (México)*, vol. 20, núm. 2, pp. 219-263.
- Cámara de Diputados (2012). "Intervenciones Reforma Educativa 2013", *Diario de los Debates*, Ciudad de México. Disponible en: <http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/62/1er/1P/Ord/dic/ooL62A1P138.html#VOLUMEN%20III44> (fecha de consulta: 19 de julio de 2020).
- Cámara de Diputados (2019). *Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional*, *Diario Oficial de la Federación*.
- Dubois, Vincent (2015). "The fields of public policy", en M. Hilgers y E. Mangez (coords.), *Bourdieu's Theory of Social Fields: Concepts and Applications*, Londres: Routledge, pp. 199-220.
- Flyvbjerg, Bent (2005). "Cinco equívocos sobre la investigación basada en estudios de caso", *Estudios Sociológicos (México)*, vol. 23, núm. 2, mayo-agosto, pp. 561-590.

- Gobierno de México (2014). "¿Conoces las 11 Reformas?", Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/epn/articulos/conoces-las-11-reformas> (fecha de consulta: 11 de julio de 2024).
- Granados Roldán, Otto (2018). Reforma Educativa, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Guevara Niebla, Gilberto (2016). Poder para el maestro, poder para la escuela: La reforma educativa 2013, Ciudad de México: Cal y Arena.
- Guardamagna, Melina y Cueto, Walter José (2013). "Políticas de Estado en democracia: la relación Estado/Sociedad como ámbito de construcción de la política", Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos (Chile), vol. 13, núm. 2, julio-diciembre, pp. 59-80
- Loret, Carlos (2012). "De Panzazo (Completa) Dirigida por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola", YouTube. Disponible en: <https://youtu.be/i4BbdUds9os?si=rc16kvwWlfkSRWj3> (fecha de consulta: 15 de enero de 2026)
- Lujambio, Alonso (2004). "A seis años de gobierno dividido en México", Nexos (México), abril. Disponible en: <https://www.nexos.com.mx/?p=11108> (fecha de consulta: 15 de enero de 2026).
- Martínez Bordón, Arcelia y Navarro Arredondo, Alejandro (coords.) (2018). La Reforma Educativa a revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración de una agenda educativa 2018-2024, Ciudad de México: Instituto Belisario Domínguez - Senado de la República.
- Mexicanos Primero (2012). Ahora es cuando: Metas 2012-2024, Ciudad de México: Mexicanos Primero.
- Micha, Adela y Gordillo, Elba Esther (2013). "Gordillo: Estoy en política porque quiero estar", YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=k-pcZCAQvME> (fecha de consulta: 15 de enero de 2026).
- Morales-Gómez, Daniel A. y Torres, Carlos Alberto (1990). The State, Corporatist Politics, and Educational Policy Making in Mexico, Nueva York: Praeger.
- Nuño Mayer, Aurelio (2020). "Pacto por México y Reforma Educativa", entrevista realizada el 2 de junio de 2020.
- Ornelas, Carlos (2012). Educación, colonización y rebeldía: la herencia del pacto Calderón-Gordillo, Ciudad de México: Siglo XXI.
- PEJEGap (2006). "Audio: Gordillo, Traición y El Gobierno Federal", YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Xa412omd4pU> (fecha de consulta: 22 de julio de 2020).

- Pérez Ruiz, Abelardo y Sánchez Díaz, Sergio (2013). "Permanencia y quiebres alrededor del arreglo corporativo: el SNTE ante la reforma educativa", *El Cotidiano* (México), pp. 89-98
- Poder Ejecutivo (1930a). Ley de Escalafón del Magisterio de las Escuelas Primarias y de los Jardines de Niños, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, *Diario Oficial*, Ciudad de México.
- Poder Ejecutivo (1930b). Ley de Inamovilidad del Profesorado dependiente de la Secretaría de Educación Pública, *Diario Oficial*, Ciudad de México, 3 de febrero, pp. 7-11.
- Poder Ejecutivo (1938). Estatuto de trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, *Diario Oficial*, Ciudad de México, vol. III, núm. 30, pp. 2-11.
- Raphael, Ricardo (2007). *Los socios de Elba Esther*, Ciudad de México: Editorial Planeta.
- Rawolle, Shaun y Lingard, Bob (2008). "The sociology of Pierre Bourdieu and researching education policy", *Journal of Education Policy* (Reino Unido), vol. 23, núm. 6, pp. 729-741. DOI: <https://doi.org/10.1080/02680930802262700> .
- Rodríguez, Diego A. (2015). *El regreso autoritario del PRI: Inventario de una nación en crisis*, Ciudad de México: Grijalbo.
- Romero Hicks, Juan Carlos (2020). "Reforma Educativa", entrevista realizada el 13 de mayo de 2020.
- Schmitter, Philippe C. (1989). "Corporatism is Dead! Long Live Corporatism", *Government and Opposition* (Reino Unido), vol. 24, núm. 1, pp. 54-73. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1989.tb00107.x> .
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (2010). "Interés superior de niños, niñas y adolescentes | ADR 1187/2010", Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: <https://www.scjn.gob.mx/10ddhh/este-mes/interes-superior-de-ninos-ninas-y-adolescentes-adr-11872010> (fecha de consulta: 28 de agosto de 2024).
- Secretaría de Gobernación (2012). "Búsqueda de Legislador por nombre", Sistema de Información Legislativa. Disponible en: <http://sil.gobernacion.gob.mx/portal/Legislator/busquedaNombre> (fecha de consulta: 27 de agosto de 2024).
- Skocpol, Theda (1995). *Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States*, Cambridge: Harvard University Press.
- Street, Susan (1992). "El SNTE y la política educativa, 1970-1990", *Revista Mexicana de Sociología* (México), vol. 54, núm. 2, pp. 45-72.

Valdivia Hernández, Rubén (2020). "Reforma Educativa 2013", entrevista realizada el 31 de mayo de 2020.

Zambrano Grijalva, Jesús (2020). "Pacto por México", entrevista realizada el 7 de junio de 2020.

Sobre el autor/About the author

Oscar Daniel Hernández González es Doctor en Ciencias Sociales y Políticas. Profesor e investigador en el Colegio de Morelos. Profesor en el Tecnológico de Monterrey. Su área de trabajo e investigación se centra en el impacto de la IA y las TIC en la creación de brechas de desigualdad social y en cómo las políticas públicas pueden contrarrestar estas desigualdades.

URL estable Artículo/Stable URL

<http://www.riesed.org>

RIESED es una publicación semestral de UNIVDEP - Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (México) desarrollada en colaboración con IAPAS - Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro, A.C. y GIGAPP - Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. RIESED es un Journal Electrónico de acceso abierto, publicado bajo licencia Creative Commons 3.0.

RIESED is a biannual publication of UNIVDEP - University of Business Development and Pedagogical Development (Mexico) in collaboration with IAPAS - International Academy of Politico-Administrative Sciences and Future Studies and GIGAPP - Research Group in Government, Public Administration and Public Policy. RIESED is an electronic free open-access Journal licensed under 3.0 Creative Commons.

www.riesed.org

riesed@riesed.org

[@RIESEDJournal](https://twitter.com/RIESEDJournal)